

PENGARUH KEBIASAAN MERAWAT TANAMAN HIAS TERHADAP KONDISI PSIKOLOGIS SESEORANG SAAT PANDEMI COVID-19

Audrey Aurellea Artato

Universitas Indonesia

audrey.aurellea@ui.ac.id

Abstrak: Munculnya pandemi COVID-19 membuat sebagian masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan dunia, diharuskan untuk tetap di rumah. Ketika diharuskan untuk menetap di rumah dalam jangka waktu panjang, manusia yang merupakan makhluk sosial tentunya akan merasa jenuh karena suasana monoton dan kurangnya bersosialisasi dengan orang lain sehingga akan meningkatkan kadar stres seseorang. Salah satu media yang dapat digunakan untuk sarana pelepas stres adalah merawat tanaman hias. Dalam penulisan ini, digunakan metode studi literatur untuk mengetahui dampak pandemi terhadap kondisi psikologis seseorang dan bagaimana tanaman dapat mengurangi kadar stres yang dialami. Hasil dari studi ini adalah masa isolasi COVID-19 meningkatkan kadar stres yang dialami seseorang dan merawat tanaman hias secara klinis dan psikologis dapat menurunkan kadar stres tersebut dengan cara meredam aktivitas sistem saraf, menurunkan tekanan darah, serta memberikan perasaan tenang dan nyaman melalui panca indera.

Kata Kunci: COVID-19; pandemi; pengaruh; stres; tanaman

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda dunia dan seiring berjalannya waktu, varian-varian lain mulai muncul dengan tingkat penularan yang lebih tinggi sehingga meningkatkan laju infeksi di seluruh penjuru dunia. Hal ini menyebabkan pembatasan interaksi sosial yang lebih ketat serta diberlakukannya sistem 'lockdown' untuk mencegah penyebaran pandemi lebih lanjut (Manchia dkk. 2022: 24). Pandemi COVID-19 awalnya dimulai pada akhir

Desember 2019, dimana terjadi wabah pneumonia misterius yang dapat dicirikan dengan gejala demam, batuk kering, kelelahan, serta gejala gastrointestinal. Wabah pneumonia misterius ini terjadi di pasar makanan laut, *the Huanan Seafood Wholesale Market*, di Wuhan, Hubei, China. Wabah awal ini dilaporkan pada Desember 2019 dan melibatkan 66% dari keseluruhan staf di pasar makanan laut Huanan. Pasar tersebut kemudian ditutup pada tanggal 1 Januari 2020, setelah pemberitahuan kewaspadaan epidemiologi

oleh otoritas kesehatan setempat pada tanggal 31 Desember 2019. Namun, pada bulan berikutnya, ribuan masyarakat di China mencakup berbagai provinsi (Hubei, Zhejiang, Guangdong, Henan, Hunan, dll.) dan berbagai kota (Beijing dan Shanghai) diserang oleh penyakit menular tersebut. Penyakit menular ini kemudian menyebar ke negara-negara lainnya seperti Thailand, Jepang, Korea, Vietnam, Jerman, Amerika, dan Singapura. Patogen penyebab wabah tersebut akhirnya teridentifikasi sebagai *novel beta-coronavirus*, yang memiliki nama 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV) yang mengingatkan pada kejadian SARS pada tahun 2003 (Wu dkk. 2020: 217).

Menginjak awal tahun 2021, lebih dari 156 juta kasus terkonfirmasi dan lebih dari 3,2 juta kasus kematian akibat pandemi COVID-19 dilaporkan oleh WHO (Manchia dkk. 2022: 24). Fenomena pandemi COVID-19 menciptakan realita baru, dimana tekanan akibat kondisi tersebut tidak bisa dibandingkan dengan kondisi lain yang melibatkan banyak orang, seperti bencana alam atau konflik internasional. Fenomena ini merupakan pemicu stres, berdasarkan asumsi psikiater, akan meningkatkan jumlah individu yang membutuhkan ahli kesehatan mental (Twardowska-Staszek dkk. 2022: 1). Saat ini, setelah melewati gelombang kedua bahkan gelombang

ketiga pandemi COVID-19, banyak studi yang mencoba mengidentifikasi tingkat stres yang disebabkan oleh pandemi terhadap kesehatan mental dalam jangka pendek maupun panjang (Manchia dkk. 2022: 24).

Berdasarkan *the National Institute of Mental Health and Neurosciences* (NIMHANS), *lockdown* yang terjadi secara tiba-tiba dan mobilitas terbatas, bersamaan dengan isolasi dan *social distancing* pada awal pandemi menyebabkan stres, kebosanan, kejengkelan, gangguan adaptasi, frustrasi, dan perilaku agresif. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dengan cara yang drastis dari kehidupan yang normal membuka “gerbang” untuk peningkatan gangguan mental. Studi menyatakan bahwa, epidemi atau wabah yang menimpa masyarakat cenderung memiliki efek negatif terhadap masyarakat dan kehidupan sehari-hari (Bhattacharjee & Ghosh 2022: 31).

Pandemi COVID-19 yang tidak terduga dan konsekuensi yang dibawanya menyebabkan perubahan drastis pada pola hidup masyarakat pada belahan dunia manapun. Perubahan drastis yang mendadak ini dapat membuat masyarakat kewalahan, bagi orang dewasa maupun anak-anak, menyebabkan emosi negatif seperti stres, ketakutan, kecemasan, dan depresi. Beberapa studi menyatakan bahwa

gangguan mental yang umum disebabkan oleh pandemi berdasarkan kasus yang dilaporkan antara lain adalah stres, kecemasan, ketakutan, kemarahan, insomnia, dan penyangkalan. Isu ini dapat diamati antara kelompok populasi yang berbeda, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, garda terdepan (tenaga kesehatan), dan penderita gangguan mental serta fisik (Bhattacharjee & Ghosh 2022: 31).

Adanya “*lockdown*” dan berbagai kebijakan lainnya untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19, publik cenderung mencari cara untuk meningkatkan kondisinya melalui berbagai intervensi, secara fisik, mental, maupun spiritual. Intervensi ini mencakup saluran bantuan, musik, dan *community support* untuk membantu mengurangi kecemasan dan stres akibat restriksi pandemi, kekhawatiran sosio-ekonomi, dan kecemasan kesehatan. Salah satu sarana atau mekanisme koping yang dilakukan saat pandemi adalah merawat tanaman hias (Rivas & Biana 2022: e336).

Tanaman hias adalah tanaman yang sangat umum ditanam sebagai hiasan. Pengertian ‘hias’ dalam tanaman hias adalah hiasan di dalam ruangan, atau taman-taman umum, oleh karena itu ukuran tanaman tidak terlalu besar ataupun rimbun. Umumnya tanaman hias dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tanaman

hias bunga dan tanaman hias daun. Tanaman hias bunga adalah tanaman hias dengan bagian bunga yang menarik sedangkan tanaman hias daun adalah tanaman dengan bagian daun yang menarik. Dalam hal ini, konteks organ daun terdiri atas pelepah, tangkai, dan helaian oleh karena itu tanaman hias daun adalah tanaman yang memiliki pelepah menarik (Prayugi 2014: 1).

Di Itali, studi telah dilakukan untuk mengukur efek dari aktivitas hortikultural terhadap gangguan psikopatologi yang berkaitan dengan COVID-19. Di Brazil, *Cultural Association of Occupational Therapists of the State Parana* (ACTOEP) menyarankan aktivitas berkebun dan menanam tanaman untuk menjaga kesehatan. Di Asia, terutama Korea dan Singapura, terdapat tren meroket untuk menjadi “*plant parents*” bertujuan melawan depresi yang disebabkan oleh pandemi (Rivas & Biana 2022: e336).

Walaupun perawatan tanaman sudah ada sekitar 3.000 tahun lamanya, sejak orang China mengembangkan lanskap miniatur yang disebut dengan *penjing*, perawatan tanaman baru mendapatkan perhatian publik sekitar tahun 1600. Sudah lebih dari seratus tahun lamanya sejak munculnya teknik perawatan tanaman, fenomena pandemi COVID-19 telah menarik perhatian publik terhadap perawatan tanaman hingga

disebut dengan fenomena '*botanic bloom*'. Perawatan tanaman dapat dikatakan telah menjadi salah satu tren populer yang disebut dengan "*quarantine ecologies*", dampak dari *social distancing*. Aktivitas tersebut bahkan melibatkan psikologi perawatan tanaman yaitu menamai tanaman sebagai individu yang memiliki identitas, bahkan sifat yang berbeda (Rivas & Biana 2022: e336).

Di Filipina, terdapat peningkatan perhatian publik terhadap perawatan tanaman dan berkebun ketika pandemi. Menamakan tanaman menjadi fenomena viral pada masyarakat Filipina yang memiliki hobi merawat serta menanam tanaman, mendeskripsikan hubungan mereka dengan tanaman melalui istilah tradisional ('tito' = *plantito*) dan istilah yang menggambarkan rasa sayang dan 'membedakan' dalam konteks spesial ('tita' = *plantita*). Pada belahan dunia lainnya, tanaman juga diperlakukan seperti anak sendiri. Contohnya di Amazon Barat, dimana tanaman menjadi bagian dari *multi-parenting*. Memberikan nama terhadap tanaman, aktivitas *plant-parenting*, dan mengaitkan diri terhadap tanaman, semua melibatkan navigasi psikologis terhadap realita multispecies. Konsekuensi positif terhadap *plant-parenting* menggambarkan suatu bentuk "kekeluargaan" yang tidak dibatasi oleh darah ataupun garis keturunan

diantara manusia (Rivas & Biana 2022: e336).

Di Indonesia sendiri, ketika pandemi COVID-19, ketertarikan publik terhadap *green living* meningkat sebesar 40% dari kondisi normal, terutama bagi penjual tanaman hias. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat yang memiliki banyak waktu di rumah, sehingga mereka memiliki waktu luang yang banyak untuk menata tanaman di kebun maupun di dalam rumah. Berdasarkan suatu studi, masyarakat yang mulai berkebun dan merawat tanaman sejak pandemi COVID-19, 70% dari total tanaman yang ditanam merupakan tanaman hias (Afrianto & Diannita 2022: 201).

Menanam tanaman secara ilmiah telah terbukti dapat mengurangi rasa kesepian, menurunkan hormon stres, dan berkontribusi dalam kesehatan emosional saat pandemi. Satu studi menunjukkan bahwa aktivitas hortikultural dapat mengurangi penggunaan gawai berlebihan dan aktivitas internet lainnya, sama seperti bagaimana aktivitas hortikultural dapat mengurangi gangguan akibat penggunaan alkohol berlebih melalui asosiasi sensoris dengan perasaan dan memori positif. Interaksi dengan tanaman hias atau tanaman *indoor* dapat mengurangi tekanan darah diastolik. Studi signifikan bahkan menunjukkan bahwa tanaman dapat

mengurangi risiko transmisi virus COVID-19 dengan cara menyaring *droplet* respiratori melalui *fiber ionizers* alami. Hal ini membuat permintaan terhadap tanaman *indoor* atau tanaman hias meningkat saat *lockdown* (Rivas & Biana 2022: e336).

METODOLOGI

Metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah studi literatur. Penulisan ini akan mengacu kepada satu jurnal utama yaitu jurnal oleh Perez-Urrestarazu dkk. (2021) yang membahas mengenai pengaruh merawat tanaman di dalam dan di luar ruangan sejak pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah metode kuesioner dan distribusi survei menggunakan *Google Form*. Kuesioner ini diterjemahkan ke bahasa Inggris, Italia, Perancis, Yunani, Portugis, dan Spanyol kemudian disebar ke 46 negara yang tengah menjalani isolasi saat pandemi (Perez-Urrestarazu dkk. 2021: 2).

Kuesioner terdiri dari 38 pertanyaan yang dibagi menjadi enam bagian berbeda. Bagian 1 terdiri atas pertanyaan mendasar personal dan informasi demografi, jangka waktu isolasi dan paparan terhadap insiden terkait COVID-19 dalam keluarga atau kelompok sosial. Bagian 2 terdiri atas informasi mengenai rumah, seberapa luas rumah

tersebut, jumlah kamar, keberadaan ruangan *outdoor*, dan kisaran penduduk di area sekitar rumah. Bagian 3 terdiri atas pertanyaan yang mengevaluasi sikap orang rumah terhadap alam dan tumbuhan berdasarkan ketertarikan terhadap berkebun, seberapa sering mengunjungi lokasi *outdoor* yang banyak tanaman, dan jumlah tanaman yang ada di rumah. Bagian 4 terdiri atas pertanyaan yang menentukan kondisi mental responden ketika masa isolasi pandemi COVID-19 dan korelasinya terhadap jumlah tanaman, bersamaan dengan pemeliharaan dan posisi tanaman (apakah *indoor* atau *outdoor*). Bagian 5 terdiri atas pertanyaan mengenai apakah responden mengetahui konsep *living walls* sebagai opsi meningkatkan tanaman di dalam ruangan. Bagian 6 terdiri atas pertanyaan mengenai preferensi responden terhadap tipe dan jumlah tanaman dalam ruangan. Analisis statistik menggunakan IBM SPSS *Statistics* 20 kemudian menggunakan ANOVA dan model regresi untuk melakukan penilaian mengenai faktor yang memengaruhi kondisi mental responden selama isolasi pandemi COVID-19 (Perez-Urrestarazu dkk. 2021: 2, 4–5).

HASIL TEMUAN

Informasi Umum Responden

Sebagian besar responden (75.9%) memiliki pendapatan menengah, 10.7%

memiliki pendapatan tinggi dan 13.4% memiliki pendapatan rendah. Sebagian besar responden menjalani isolasi atau menetap di rumah selama 5–6 minggu bahkan lebih (43.9%), sedangkan 9% dari keseluruhan responden menjalani isolasi selama 3–4 minggu, 4.4% selama 1–2 minggu, dan 4.8% tidak menjalani isolasi sama sekali. Sebagian besar responden (84.1%) menyatakan bahwa dirinya maupun orang terdekatnya pernah memiliki kasus positif COVID-19 yang mampu memengaruhi kondisi mental. Mengenai area tempat tinggal responden, sebagian besar (57.4%) menyatakan bahwa mereka tinggal di kota-kota besar yang memiliki lebih dari 300.000 penduduk, sedangkan hanya 4.2% responden yang tinggal di pedesaan (Perez-Urrestarazu dkk. 2021: 5).

Deskripsi Tempat Tinggal

Mengenai tipe bangunan tempat tinggal responden, 57.6% tinggal di apartemen sedangkan 42.4% lainnya tinggal di perumahan. Sebagian besar responden memiliki anggota rumah 3–4 orang (49.6%) sedangkan 38.9% lainnya tinggal sendiri atau berdua. Mengenai kondisi pencahayaan pada tempat tinggal, sebagian besar responden (54%) menyatakan bahwa mendapatkan pencahayaan langsung matahari yang masuk ke dalam rumah sedangkan 14%

lainnya hanya mendapatkan pencahayaan sedikit bahkan tidak sama sekali. Sebagian besar responden juga menyatakan memiliki area luar di rumahnya sedangkan hanya 10.5% tidak memiliki area luar. Area luar rumah terdiri atas 69.6% memiliki balkon atau teras, 30.4% memiliki taman, 20.6% memiliki *patio*, dan 18.1% memiliki atap yang dapat diakses (Perez-Urrestarazu dkk. 2021: 6).

Penyikapan terhadap Berkebun dan Merawat Tanaman

Sebagian besar responden tertarik (38.5%) atau sangat tertarik (28.3%) terhadap berkebun dan merawat tanaman, sedangkan 19.1% menyatakan sedikit tertarik dan 5.8% tidak tertarik sama sekali. Sebagian besar responden sangat setuju (56.2%) dan setuju (33.3%) bahwa area hijau dibutuhkan untuk kesehatan psikologis atau mental sedangkan hanya 2.3% dari total responden tidak setuju. Berdasarkan kuesioner, terdapat preferensi lebih besar terhadap merawat tanaman di luar ruangan dibandingkan di dalam ruangan. Berdasarkan hasil kuesioner, sebesar 55% responden memiliki lebih dari tujuh tanaman di luar ruangan sedangkan 19.3% memiliki lebih dari tujuh tanaman di dalam ruangan. Walaupun terdapat preferensi peletakkan tanaman yang berbeda diantara responden, persepsi para responden mengindikasikan kepercayaan

kuat mengenai manfaat keberadaan tanaman di rumah terhadap kondisi mental (76%), 20.8% responden merasa biasa saja, dan 3.2% responden percaya bahwa tanaman tidak memengaruhi kondisi mental (Perez-Urrestarazu dkk. 2021: 6).

Number of plants	0	1-3	4-7	8-10	> 10
Indoors (%)	26.5	35.6	18.6	7.2	12.1
Outdoors (%)	7.8	13.2	14.5	10.2	44.8

Tabel 1. Distribusi tanaman di dalam ruangan dan di luar ruangan tiap responden

[Sumber: Perez-Urrestarazu dkk. 2021]

Diagram 1. Tipe atau jenis tanaman di dalam dan di luar ruangan tiap responden

[Sumber: Perez-Urrestarazu dkk. 2021]

Kondisi Mental dan Sikap terhadap Tanaman Selama Masa Isolasi Pandemi

Berdasarkan responden, didapat bahwa emosi atau perasaan negatif cenderung dirasakan oleh responden yang berhubungan langsung atau pernah positif virus COVID-19, perempuan, dan masuk ke dalam kelompok dengan umur 18 sampai 25 tahun. Emosi negatif selama masa isolasi juga cenderung dialami oleh responden yang tinggal di tempat tinggal yang sempit dan memiliki pencahayaan matahari yang sedikit atau tidak sama

sekali di dalam rumahnya. Kecenderungan memiliki emosi negatif ini juga cenderung terjadi pada responden yang tidak memiliki tanaman di dalam rumah dalam jumlah banyak. Berdasarkan kuesioner oleh responden, didapat bahwa tanaman di luar ruangan tidak memiliki pengaruh signifikan pada keadaan emosional dan mental responden ketika masa isolasi pandemi COVID-19 (Perez-Urrestarazu dkk. 2021: 7).

Factor	Option	N	Mean	SD
Directly affected by COVID-19 (F = 110.5; p < 0.001)	Yes	667	13.23	2.7
	No	3538	12.07	2.6
	18-25	710	12.95	2.8
Age group (F = 45.88; p < 0.001)	26-40	1645	12.5	2.6
	41-65	1662	11.83	2.5
	66+	188	11.23	2.6
	Not at all / Little	587	12.84	2.6
Receiving natural light indoors (F = 28.9; p < 0.001)	Some	1348	12.56	2.6
	Quite a lot	1487	12	2.7
	A lot	783	11.78	2.5
	Daily	1133	11.87	2.6
Frequency of visiting green spaces prior to the crisis (F = 15.36; p < 0.001)	Weekly	1811	12.25	2.6
	Monthly	649	12.59	2.7
	Less than once per month	611	12.62	2.8
House size (F = 12.12; p < 0.001)	< 40 m ²	229	12.83	2.7
	40-70 m ²	964	12.53	2.7
	70-100 m ²	1247	12.31	2.6
	100-130 m ²	891	12.18	2.7
Gender (F = 10.06; p = 0.002)	> 130 m ²	874	11.8	2.5
	Female	2358	12.36	2.7
	Male	1823	12.1	2.6
Number of indoor plants (F = 6.75; p < 0.001)	0	1115	12.47	2.7
	1-3	1496	12.35	2.6
	4-7	783	12.16	2.5
	8-10	304	11.81	2.8
	>10	507	11.92	2.7

Tabel 2. Variabel yang memengaruhi kondisi mental sebagai indikator. Semakin tinggi nilai rata-rata/*mean* maka semakin sering responden merasakan emosi negatif

[Sumber: Perez-Urrestarazu dkk. 2021]

Living Walls sebagai Opsi Vegetasi di Dalam Rumah

Mengenai konsep *living walls* sebagai opsi vegetasi, dimana tanaman ditanam secara vertikal di dalam ruangan. Sebagian besar responden sudah mengetahui konsep ini dan setuju (51%)

bahkan sangat setuju (25.5%) bahwa konsep *living walls* dapat menjadi konsep penanaman tanaman untuk mengurangi luas ruangan yang digunakan untuk tanaman di dalam rumah. Namun sebagian besar juga belum menerapkan konsep tersebut karena beberapa faktor seperti perawatan yang sulit, permasalahan kelembapan yang disebabkan, kekhawatiran terhadap serangga atau hewan lainnya di dalam rumah, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk menerapkan konsep *living walls* (Perez-Urrestarazu dkk. 2021: 7).

Preferensi terhadap Kuantitas dan Jenis Tanaman di Dalam Rumah

Berdasarkan preferensi responden terhadap kuantitas dan jenis tanaman di dalam rumah (Gambar 1), opsi tanpa vegetasi (A) merupakan opsi yang menjadi preferensi para responden paling rendah. Di dalam ruangan, opsi dengan beberapa (5–7) tanaman menjadi opsi dengan jumlah responden paling tinggi. Sedangkan opsi konsep *living walls* (D) juga memiliki jumlah responden yang tinggi (Perez-Urrestarazu dkk. 2021: 7).

Gambar 1. Simulasi preferensi kuantitas dan jenis tanaman di dalam rumah: (A) tidak ada tanaman, (B) beberapa (5–7) tanaman, (C) banyak (>7) tanaman, (D) banyak tanaman menggunakan konsep *living walls*

[Sumber: Perez-Urrestarazu dkk. 2021]

PEMBAHASAN

Berdasarkan studi yang dilakukan Perez-Urrestarazu dkk. (2021), 89.5% responden menyatakan bahwa mereka membutuhkan ruang terbuka hijau untuk menjaga kesehatan mental serta kondisi psikologis. Dalam studi ini, manfaat psikologis tidak hanya berhubungan dengan keberadaan tanaman atau vegetasi di rumah, namun juga kombinasi antara beberapa faktor seperti melakukan olahraga di ruang terbuka dan menikmati udara segar. Walaupun begitu, terdapat beberapa studi yang menjelaskan mengenai perasaan dan pengaruhnya terhadap kondisi psikologis seseorang ketika orang tersebut tidak memiliki akses ke ruang terbuka hijau serta membahas mengenai pengaruh memiliki tanaman di

rumah ketika isolasi pandemi COVID-19 (Perez-Urrestarazu dkk. 2021: 8).

Dorongan primitif manusia untuk menggabungkan elemen alami di dalam rumah tercerminkan dari tradisi dan kebiasaan memiliki tanaman di dalam maupun di luar ruangan. Dalam studi ini, tercatat hanya 3.3% dari total responden yang tidak memiliki tanaman di dalam ruangan. Walaupun begitu, terdapat preferensi lebih untuk memiliki tanaman di luar ruangan dibandingkan di dalam ruangan, dalam bentuk taman, balkon, dan teras. Walaupun preferensi responden lebih cenderung ke merawat tanaman di luar ruangan, analisis data statistik menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan merawat tanaman di dalam ruangan terhadap kondisi mental atau psikologis seseorang. Berdasarkan studi ini juga dinyatakan bahwa responden memiliki preferensi terhadap tanaman hias untuk dirawat dibandingkan jenis vegetasi lainnya (Diagram 1).

Sebagian besar responden (73.7%) juga setuju bahwa memiliki vegetasi di rumah secara positif berkontribusi atau berpengaruh terhadap perasaan seseorang selama masa isolasi pandemi COVID-19. Responden juga percaya bahwa memiliki tanaman di dalam ruangan berperan penting dalam kesehatan psikologis. Responden menyatakan bahwa terdapat peningkatan kesehatan secara umum

ketika memiliki tanaman di dalam ruangan, mereka merasakan manifestasi psikologis dari efek psikologi yang diberikan ketika merawat tanaman di dalam ruangan, serupa dengan bagaimana lingkungan alam dapat memengaruhi bagian alam bawah sadar otak dengan cara yang tidak bisa dideskripsikan dengan gamblang (Perez-Urrestarazu dkk. 2021: 8).

Pengaruh interaksi antara manusia dengan alam terhadap kesehatan mental dapat terjadi dengan berbagai mekanisme dan jalur psikologis, termasuk menurunnya stres dan perbaikan kapasitas kognitif. Efek positif yang diberikan oleh keberadaan tanaman di dalam ruangan umumnya disebabkan oleh tampak dari tanaman itu sendiri. Hal ini dikarenakan terdapat stimulus visual yang diberikan oleh tanaman dengan wujud yang cantik seperti tanaman hias sehingga dapat berkontribusi pada penurunan kadar stres seseorang (Perez-Urrestarazu dkk. 2021: 8).

Studi lain menyatakan efek keberadaan vegetasi terhadap psikologis seseorang berbeda sesuai dengan variasi demografi seperti jenis kelamin dan umur. Contohnya, suatu studi menyatakan bahwa laki-laki terpengaruh lebih secara positif oleh tanaman hias dibandingkan wanita secara visual. Namun, tanaman hias yang memiliki bunga memberikan efek positif

yang lebih kepada perempuan dibandingkan laki-laki. Walaupun begitu, dalam studi Perez-Urrestarazu dkk. (2021) dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan jenis kelamin mengenai pengaruh positif tanaman hias terhadap keadaan emosional ketika terjadi pandemi (Perez-Urrestarazu dkk. 2021: 8).

Penelitian mengenai pengaruh interaksi dengan tanaman hias atau tanaman di dalam ruangan terhadap stres psikologis dan fisiologis juga dilakukan oleh Lee dkk. (2015). Dalam studi ini menyatakan bahwa, terdapat efek penurunan stres dari interaksi dengan tanaman hias ditinjau dari respon fisiologis dan psikologis. Analisis menunjukkan bahwa tanaman hias memiliki efek positif secara psikologis pada sistem saraf dengan cara meredam aktivitas simpatik, yang umum meningkat ketika suatu subjek terpapar dengan faktor penyebab stres. Dalam studi ini, aktivitas simpatik meningkat ketika subjek melakukan aktivitas lain (seperti pekerjaan) dan menurun ketika subjek melakukan aktivitas merawat dan menanam tanaman hias (Lee dkk. 2015: 4).

Dalam penelitian ini, subjek menyatakan mendapatkan atau memiliki perasaan positif ketika berinteraksi dengan tanaman hias. Data yang didapatkan mendukung pernyataan bahwa interaksi aktif dengan tanaman hias memiliki efek

positif terhadap respon stres seseorang dengan cara memediasi aktivitas kardiovaskular. Terdapat banyak manfaat fisiologis yang dihasilkan dari stimulus alami panca indera manusia yaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Dapat dikatakan bahwa interaksi dengan tanaman hias melalui menanam atau merawatnya dapat mengurangi stres psikologis yang dialami seseorang. Hal ini dicapai melalui peredaman aktivitas sistem saraf, penurunan tekanan darah diastolik, dan promosi perasaan nyaman, alami, dan tenang (Lee dkk. 2015: 4–5).

KESIMPULAN

Berdasarkan studi literatur, didapat bahwa pandemi COVID-19 secara psikologis memengaruhi kadar stres yang dialami seseorang terutama pada masa karantina. Salah satu cara untuk menurunkan stres itu adalah dengan merawat tanaman hias yang secara klinis dan psikologis terbukti mampu menurunkan kadar stres yang dialami seseorang karena meredakan aktivitas sistem saraf, menurunkan tekanan darah, serta memberikan perasaan positif seperti tenang dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianto, W. F & R. Diannita. 2022. Having more plants at

- home during the COVID-19 pandemic: is it just following a trend?. *Jurnal Biologi Tropis* **22**(1): 200–211.
- Bhattacharjee, A & T. Ghosh. 2022. COVID-19 pandemic and stress: coping with the new normal. *Journal of Prevention and Health Promotion* **3**(1): 30–52.
- Lee, M. L., L. Juyoung, P. Bum-Jin, & Y. Miyazaki. 2015. Interaction with indoor plants may reduce psychological and physiological stress by suppressing autonomic nervous system activity in young adults: a randomized crossover study. *Journal of Physiological Anthropology* **34**(21): 1–6.
- Manchia, M., A. W. Gathier, H. Yapici-Eser, M. V. Schmidt, D. de Quervain, T. van Amelsvoort, J. I. Bisson, J. F. Cryan, O. D Howes, L. Pinto, Nic J. van der Wee, K. Domschke, I. Branchi, & C. H. Vinkers. 2022. The impact of the prolonged COVID-19 pandemic on stress resilience and mental health: a critical review across waves. *European Neuropsychopharmacology* **55**: 22–83.
- Perez-Urrestarazu, L., M. P. Kaltsidi, P. A. Nektarios, G. Markakis, V. Loges, K. Perini, & R. Fernandez-Canero. 2020. Particularities of having plants at home during the confinement due to the COVID-19 pandemic. *Urban Forestry & Urban Greening* **59** (126919): 1–11.
- Prayugi, S. 2014. Aklimatisasi tanaman anggrek dendrobium pada berbagai media dan pemberian zat pengatur tumbuh sitokinin sintetik dan alami terhadap pertumbuhan. Skripsi S-1 Departemen Pertanian FAPERTA UMA, Medan: i + 44 hlm.
- Rivas, V. A. & H. T. Biana. 2021. Plants, public health and the pandemic. *Journal of Public Health* **44**(2): e336–e337.
- Twardowska-Staszek, E., K. Biel, I. Rostek, & A. Seredynska. 2022. Causes of stress among poles and how they cope with stress during the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Psychiatry* **13**(829918): 1–6.

Wu, Y-C., C. Ching-Sung, & C. Yu-jiun. 2020. The outbreak of COVID-19: an overview. *Journal of the Chinese Medical Association* **83**(3): 217–220.